

ПРО ЯКІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В БІЛОРУСІ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ ЧАСУ

У статті зроблена спроба розглянути політико-правову кризу, яка триває в Білорусі вже майже рік, у контексті співвідношення її причин та якості державного управління. З цією метою автор визначає сучасні підходи до розуміння належного управління. Зазначені показники якості управління, розроблені авторитетними міжнародними структурами, на основі яких можна не тільки дати об'єктивну оцінку якості менеджменту в Білорусі, а й виділити найбільш проблемні позиції. Як показано в роботі, основним недоліком якості управління в Білорусі є його авторитарний характер, який проявляється в ігноруванні думок та підзвітності людей. Наочно показано процес поступового встановлення авторитарного режиму в республіці шляхом аналізу хронології суспільно-політичних подій, що відбувалися в республіці протягом останніх десятиліть. У заключній частині роботи автор звертає увагу на чинники, що надають стабільності тим режимам, які можна віднести до інформаційних автократій. Зокрема, це наявність державної власності та контролю над нею як інструменту утримання влади. Питання її ефективності (наприклад, держпідприємств) не є пріоритетним для керівництва країни. Наступний чинник – наявність контролю за політичним впливом депутатів, перевірка на лояльність народних обранців. У сформованій в Білорусі системі управління всі обранці, починаючи від депутатів сільських рад до парламенту, проходять суворий відбір за лояльністю та відсутністю власних амбіцій. Після цього вони легко переходять від вертикалі до представницьких органів (і назад), займаючи керівні позиції в структурах, що імітують громадянське суспільство. Нарешті третій чинник – перманентне бажання влади контролювати всю публічну сферу та інформаційний простір. Водночас автором визначені рушійні сили, які можуть поступово послабити авторитарний режим і вплинути на ті процеси, які в подальшому можуть призвести до покращення управління в країні.

Ключові слова: *поняття «належне управління», якість державного управління, показники якості управління, виборчі права та підзвітність, авторитарний режим, політико-правова криза.*

Kuchvalskaya I.V.,
Candidate of law, associate Professor
(Republic of Belarus, Gomel),
kuchvalskaya@gmail.com

On the quality of public administration in Belarus in the context of the requirements of the time

The article attempts to consider the political and legal crisis that has been going on in Belarus for almost a year, in the context of the relationship between its causes and the quality of public administration. To this end, the authors identify modern approaches to understanding good governance. The indicators of management quality developed by authoritative international structures are indicated, on the basis of which it is possible not only to give an objective assessment of the quality of management in Belarus, but also to identify the most problematic positions. As shown in the paper, the main disadvantage of the quality of governance in Belarus is its authoritarian nature, which is manifested in the disregard for people's opinions and accountability. The process of gradual establishment of an authoritarian regime in the republic by means of the analysis of the chronology of the social and

political events that took place in the republic during the last decades is clearly shown. In the final part of the work, the author draws attention to the factors that give stability to those regimes that can be attributed to information autocracies. In particular, it is the existence of state property and control over it as an instrument of power retention. The issue of its effectiveness (for example, state-owned enterprises) is not a priority for the country's leadership. The next factor is the presence of control over the political influence of deputies, checking the loyalty of people's deputies. In the system of government formed in Belarus, all elected officials, from village council deputies to parliament, are rigorously selected for their loyalty and lack of ambition. After that, they easily move from the vertical to the representative bodies (and back), occupying leadership positions in structures that mimic civil society. Finally, the third factor is the government's permanent desire to control the entire public sphere and the information space. The driving forces that have the potential to gradually weaken the authoritarian regime and influence those processes that may further lead to improved governance in the country have been identified.

Key words: concept of “good governance”, quality of public administration, indicators of governance quality, suffrage and accountability, authoritarian regime, political and legal crisis.

Кучвальская І.В.,

кандыдат юрыдычных навук,
дацэнт, (Беларусь, Гомель),
kuchvalskaya@gmail.com

Аб якасці дзяржаўнага кіравання ў Беларусі ў кантэксце патрабаванняў часу

У артыкуле зроблена спроба разгледзець палітычна-прававы крызіс, які працягваецца ў Беларусі на працягу амаль года, у кантэксце ўзаемасувязі яго прычын з якасцю дзяржаўнага кіравання. З гэтай мэтай аўтарам вызначаны сучасныя падыходы да разумення належнага кіравання. Пазначаныя індикатары якасці кіравання, распрацаваныя аўтарамі міжнароднымі структурамі, на аснове якіх можна не толькі даць аб'ектыўную ацэнку якасці кіравання ў Беларусі, але і вызначыць самыя праблемныя пазіцыі. Як паказана ў працы, галоўным недахопам якасці кіравання ў Беларусі з'яўляецца яго аўтарытарны характар, які выяўляецца ў ігнараванні меркавання людзей і падсправаздачнасці. Наглядна паказаны працэс паступовага ўсталявання ў рэспубліцы аўтарытарнага рэжыму з дапамогай аналізу храналогіі тых грамадска-палітычных падзей, якія адбываліся ў рэспубліцы на працягу апошніх дзесяцігоддзяў. У завяршальнай частцы работы аўтарам звернута ўвага на тыя фактары, якія надаюць устойлівасць тым рэжымам, якія можна аднесці да інфармацыйных аўтакратый. Першая з іх заключаецца ў зліцці ўлады і ўласнасці. Захаванне кантролю над уласнасцю з'яўляецца інструментам для ўтрымання ўлады. Пытанне эфектыўнасці прадпрыемстваў, заснаваных на дзяржаўнай уласнасці, для аўтарытарнай ўлады не з'яўляецца прыярытэтным, галоўны прыярытэт – ўтрыманьне ўлады. Другая прыкмета заключаецца ва ўсталяванні кантролю над палітычным уплывам выбарных асоб. У сфарміраванай у Беларусі сістэме кіравання жорсткі адбор на лаяльнасць і адсутнасць уласных амбіцый праходзяць усе выбарныя асобы – ад дэпутатаў сельскага савету да парламенту. Прайшоўшы гэты адбор, яны з лёгкасцю перамяшчаюцца з вертыкалі ў прадстаўнічыя органы (і назад), адначасова займаючы і кіруючыя пазіцыі ў структурах, якія імтуюць грамадзянскую супольнасць. Трэцяя прыкмета аўтакратыі заключаецца ў перманентным імкненні да кантролю над усёй публічнай сферай і інфармацыйнай прасторай. Вызначаны тыя рухаючыя сілы, якія маюць патэнцыял для таго, каб паступова аслабіць аўтарытарны рэжым і паўплываць на тыя працэсы, якія ў далейшым могуць прывесці да паляпшэння якасці кіравання ў краіне.

Ключавыя словы: канцэпцыя «Good Governance», якасць дзяржаўнага кіравання, індикатары якасці кіравання, права голасу і падсправаздачнасць, аўтарытарны рэжым, палітыка-прававы крызіс.

Пастаноўка праблемы. Павага да правоў чалавека, законная і эфектыўная дзейнасць дзяржаўных інстытутаў, прыязная знешняя палітыка – гэтыя складнікі, несумненна, з’яўляюцца падмуркам палітычнай стабільнасці любой цывілізаванай дзяржавы. Ролю прадстаўнікоў улады і кіравання ў падтрыманні міру і згоды ў грамадстве, ўстанаўленні добразычлівых і ўзаемавыгадных адносін з замежнымі дзяржавамі цяжка пераацаніць: менавіта яны маюць усе паўнамоцтвы і адміністрацыйны рэсурс, неабходныя для гэтага. Заканмерным вынікам добрасумленнай і адказнай дзейнасці «слуг народа» з’яўляецца павага і давер да дзяржаўных інстытутаў, якія дзейнічаюць у інтарэсах грамадзян.

Катэгорыя «давер» ляжыць у аснове ўсіх грамадскіх адносін. Недавер у міждзяржаўных адносінах цягне за сабой вялізныя выдаткі на ўтрыманне войскаў, аплачваемых падаткаплацельшчыкамі. Недавер да дзяржаўных інстытутаў разбурае аўтарытэт улады. Па гэтай прычыне пераважная большасць беларусаў зацікаўлены ва ўсталяванні адносінаў даверу у грамадстве, з суседнімі дзяржавамі, прадстаўнікамі іншых замежных краін. А такі фактар як рэзкае і маштабнае зніжэнне даверу грамадзян да асноўных дзяржаўных інстытутаў вызначаны заканадаўцам у якасці адной з асноўных пагроз нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь у дзеючай Канцэпцыі нацыянальнай бяспекі (п. 27) [1].

Адсутнасць даверу дорага нам абыходзіцца ў літаральным сэнсе слова. Грамадзяне, якія не давяраюць дзяржаўным служачым, вымушаны пісаць скаргі ў розныя інстанцыі, патрабаваць праверкі законнасці іх дзеянняў, звяртацца ў міжнародныя арганізацыі для аднаўлення сваіх парушаных правоў. Службовыя асобы, якія не давяраюць людзям, лічаць магчымым марнаваць бюджэтныя сродкі на ўтрыманне шматлікіх ахоўнікаў, службаў бяспекі і г. д. Такімі паводзінамі яны не толькі прычыняюць шкоду падаткаплацельшчыкам, але і ўсё далей аддаляюцца ад іх, губляючы зваротную сувязь.

Грамадзяне маюць поўнае права патрабаваць ад дзяржаўных служачых справядзачы аб беражлівым выкарыстанні агульных рэсурсаў, прад’яўляць прэтэнзіі наконт таго, як яны выконваюць свае абавязкі, ва ўстаноўленым парадку замяняць на больш кваліфікаваных і адказных. Падсправядзачнасць дзяржаўных службовых асоб грамадзянам замацавана не толькі ў нормах міжнароднага права, але і ў дзеючым заканадаўстве Рэспублікі Беларусь. Адна з нормаў Канстытуцыі гарантуе, што дзяржаўныя органы, службовыя і іншыя асобы, якім даверана выкананне дзяржаўных функцый, абавязаны ў межах сваёй кампетэнцыі прымаць неабходныя меры для ажыццяўлення і абароны правоў і свабод асоб. Гэтыя органы і асобы нясуць адказнасць за дзеянні, якія парушаюць правы і свабоды грамадзян (арт.60) [2].

Драматычныя падзеі, што пачаліся летам 2020 года у перыяд правядзення прэзідэнцкіх выбараў, прывялі да сур’ёзнага палітычна-прававога крызісу, парушылі упэўненасць многіх грамадзян Беларусі ў тым, што "дзяржаўныя органы, службовыя і іншыя асобы, якім даверана выкананне дзяржаўных функцый" дзейнічаюць у іх інтарэсах, кіруючыся пры гэтым прынцыпамі, замацаванымі ў Канстытуцыі. Праваабаронцы і аўтарытэтныя міжнародныя арганізацыі б’юць трывогу, адзначаючы вяртанне да часоў масавых рэпрэсій па палітычных матывах. Спецыяльны дакладчык па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Анаіс Марын ў сваім штогадовым дакладзе, апублікаваным 7 ліпеня 2021, адзначыла, што ўлады Беларусі пачалі поўнамаштабны наступ на грамадзянскую супольнасць з абмежаваннем шырокага шэрагу правоў і свабод, мэтай якога сталі ўсе слаі насельніцтва, у той жа час мэтанакіраванаму пераследу падвяргаюцца праваабаронцы, журналісты, супрацоўнікі СМІ і асабліва адвакаты [3].

Разрушаны іміджы Беларусі, як адной з самых бяспечных для жыцця краін. На думку вядомага ў Беларусі палітолага Валерыя Карбалевіча, цяпер такі час, калі ўсе адчуваюць небяспеку. Не так шмат у краіне засталася людзей, якія гэтай небяспекай не адчуваюць. Рэпрэсіі ўзмацняюцца, закранаючы ўсе новыя сацыяльныя групы людзей [4].

Прычыны ўзмацнення рэпрэсій і абвастрэння палітычнага крызісу ляжаць на паверхні - нежаданне расставача з уладай, абазначанае лозунгам «Любімую не аддаюць!» Такі аргумент быў вылучаны Аляксандрам Лукашэнка ў якасці абгрунтавання, чаму ён не можа сысці ў адстаўку, як гэта прынята ва ўсіх дэмакратычных дзяржавах [5]. Цалкам відавочна, што такая пазіцыя ня можа не выклікаць незадаволенасці выбаршчыкаў. За чвэрць стагоддзя лік тых беларусаў, якія ўспрымаюць нормы дзеючай Канстытуцыі, як сваё законнае права права мяняць уладу на сумленных выбарах, павялічыўся.

Лёгка вытлумачальны і паводзіны тых, каго задавальняе статус-кво, і хто хацеў бы затрымаць час. У выпадку законнай змены ўлады яны непазбежна пазбавяцца ўсіх сваіх прывілеяў. Да таго ж ім пагражае прыцягнення да адказнасці за тыя дзеянні (злачынную бяздзейнасць), якія адбываліся па іх віне падчас знаходжання на адказных пасадах. А калі іх знаходжанне ва ўладзе працягвалася доўгі час, то "шкілетаў у шафе" назапасілася дастаткова. Па гэтай прычыне сваё імкненне "спыніць час", якое ўступае ў супярэчнасць з Канстытуцыяй і патрабаваннямі міжнародных стандартаў, даводзіцца даказваць не спасылкамі на прававыя нормы, а ўзмацненнем рэпрэсій і прапагандысцкіх кампаній.

Незадаволеных, вядома, можна запалохаць, арыштоўваць, звальняць з працы, але ад гэтага іх лік будзе толькі павялічвацца. Жорсткае іх прыгнечанне прыбірае "карцінку" масавай пратэстнай актыўнасці з вуліц, але не вырашае праблем легітымнасці, даверу да ўлады і дзяржаўных органаў, развейвае міф пра ўсенародную падтрымку. Час працуе на будучыню, пакідаючы учасціўшымся за ўладу дыктатарам ўсё менш надзеяў на выжыванне ў непажаданай для іх новай рэальнасці. Няўмольны ход гісторыі прымушае прызнаць той факт, што з якасцю дзяржаўнага кіравання у Беларусі не ўсё так добра, як раней магло здацца. А выбудаваная на працягу чвэрці стагоддзя вертыкальная сістэма ўлады не з'яўляецца той надзейнай канструкцыяй, якая гарантуе доўгатэрміновую палітычную стабільнасць.

Аналіз апошніх даследаванняў і публікацый. Комплекснага даследавання прычын, звязаных з якасцю дзяржаўнага кіравання, якія выклікалі палітычны крызіс ў Рэспубліцы Беларусь, не праводзілася. Для больш аб'ектыўнага асэнсавання і навуковага аналізу гэтай складанай сітуацыі патрабуецца час. У рознага роду публікацыях, размешчаных на сайтах даследчых цэнтраў і ў СМІ, зарэгістраваных па-за межамі рэспублікі, закранаюцца ў большай ступені эканамічныя аспекты якасці дзяржаўнага кіравання, уплыў палітычнага крызісу на далейшыя перспектывы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны.

У незалежных СМІ і на папулярных інфармацыйных рэсурсах з аналізам сітуацыі ў рэспубліцы дастаткова часта выступаюць прадстаўнікі палітычнай навукі. Сярод найбольш вядомых беларускіх аўтараў-палітолагаў адзначым Валерыя Карбалевіча, Віталія Класкоўскага, Валерыю Касцюгову, Арцёма Шрайбмана.

Асабліваю цікавасць уяўляюць публічныя ацэнкі сітуацыі ў Беларусі папулярнымі расійскімі навукоўцамі: палітолагам Кацярынай Шульман і эканамістам Сяргеем Гурыевым. Апошняя праца Гурыева і яго суаўтара амерыканскага палітолага Дэніэла Трейсмана (Daniel Treisman), прысвечаная аналізу сучасных інфармацыйных аўтакратый, мае вялікае значэнне для разумення перспектываў процідзеяння такім рэжымам.

Мэта публікацыі заключаецца ў даследаванні якасці дзяржаўнага кіравання ў Рэспубліцы Беларусь у кантэксце выклікаў часу. Даследаванне заснавана на комплексным аналізе работ аўтараў з розных галін ведаў, выкарыстанні сучасных метадаў пазнання, якія ўжываюцца аўтарытэтнымі міжнароднымі арганізацыямі.

Выклад асноўнага матэрыялу даследавання. Папярэднічаючы выклад асноўнай часткі публікацыі, хацелася падзякаваць ўкраінскіх калегаў - арганізатараў канферэнцыі - за магчымасць удзелу ў працы Чарнігаўскага форуму, які стаў ужо традыцыйным. У святле падзей, якія адбываюцца ў Беларусі, яго значэнне ў якасці пляцоўкі для зацікаўленага

абмеркавання розных пытанняў дзяржаўнага кіравання, уяўляецца надзвычай каштоўным. Не з'яўляецца сакрэтам тэзіс аб тым, што прэтэнзій да якасці дзяржаўнага кіравання і ў грамадзян Беларусі, і Украіны маецца дастаткова. Адкрыта прызнаць існуючыя праблемы, абмяняцца думкамі адносна накірункаў іх вырашэння, шлях, несумненна, больш перспектыўны, чым аб'ява сваіх апанентаў грамадска небяспечнымі асобамі - здраднікамі, «ворагамі народа», «экстрэмістамі». З горыччу даводзіцца прызнаць, што ў цяперашні час у Беларусі адкрывае выказванне меркавання па актуальных пытаннях, звязаных з праблемамі дзяржаўнага кіравання, з'яўляецца рызыкаўным крокам. Між тым, этычныя стандарты юрыдычнай прафесіі не дазваляюць прыпадобніцца снегіру з вядомай казкі М.Е. Салтыкова-Шчадрына "Арол-мецэнат", які прыняў у аналагічнай сітуацыі рашэнне: «Пайду ў чэлядзь да арлу! Няхай ён загадае беспакarana славу яго кожнае раніцы абвяшчаць!»[6, с. 231-239].

Прыхільнасць прыцыпе навуковай добрасумленнасці патрабуе больш адказных паводзін. Таму разгледзім крызіс, які працягваецца ў Беларусі, у кантэксце заканамернага выніку доўгачасовых грамадска-палітычных працэсаў, звязаных з якасцю кіравання. Уяўляецца, што такі падыход дасць магчымасць больш уважана ацаніць сітуацыю. Ня будзем хаваць свайго жадання падыскупаваць па пытаннях якасці дзяржаўнага кіравання з адным з вядомых у Чарнігаве вучоных-эканамістаў. Яго погляд на гэты конт, выказаны у выступе на адным з пленарных пасяджэнняў згаданай канферэнцыі, падаўся аўтару гэтай публікацыі настолькі дзіўным, што прыйшлося нават ўступіць з ім у палеміку.

Прадметам нашай спрэчкі з'явіўся тэзіс пра надзвычай паспяховую мадэль эканамічнага развіцця Беларусі, створаную пад кіраўніцтвам беларускага прэзідэнта. Лічачы вялікім дасягненнем захаванне стратных сельскагаспадарчых і буйных прамысловых прадпрыемстваў, заснаваных на дзяржаўнай форме ўласнасці, спікер выказваў шкадаванне аб тым, што Украіна пайшла іншым шляхам, здзейсніўшы пры гэтым сур'ёзную памылку.

Падобныя выказванні і да гэтага часта даводзілася чуць ад простых украінцаў і расіянаў у час наведвання суседніх дзяржаў. Іх развагі аб вартасцях сістэмы кіравання, якая засталася ў Беларусі з савецкага часу, падмацоўваліся шырока распаўсюджанымі аргументамі аб чыстых беларускіх вуліцах, добрых дарогах, смачных прадуктах ... Аднак пачуць падобнае меркаванне ад вучонага-эканаміста, які, па логіцы аўтара, павінен быў у сваіх развагах апераваць паказчыкамі эканамічнага росту за пэўны перыяд часу, валавога ўнутранага прадукту на душу насельніцтва і да т.п., прыйшлося ўпершыню. Такая заява была тым больш нечаканай ў сітуацыі, калі ўсе паказчыкі апошняга дзесяцігоддзя не сведчылі пра эканамічныя поспехі Беларусі. Па ацэнцы Сусветнага банка, да якога ўлады неаднаразова звярталіся па крэдыты, эканамічная палітыка, якая праводзіцца ў рэспубліцы, з'яўляецца неэфектыўнай і не мае перспектывы для росту і павышэння дабрабыту людзей [7].

Зараз, сутыкнуўшыся ўжо з непрыкрытым пераследам прадпрымальнікаў па палітычных матывах, ужо добра зразумела, што падтрымка прадказальна стратных суб'ектаў гаспадарання - гэта не пытанне эканамічнага курсу. Гэта - пытанне палітычнага выжывання, для падаўжэння якога важна захоўваць кантроль за паводзінамі наёмных работнікаў падчас электаральных кампаній. У гэтай парадыгме развіцця правядзенне структурных рэформаў, накіраваных на павелічэнне долі прыватнага сектара ў эканоміцы, падтрымку малога і сярэдняга прадпрымальніцтва дапушчальныя толькі пры ўмове іх палітычнай лаяльнасці рэжыму. Аднак з'яўляецца відавочным фактам, што прадпрымальнікі, здольныя да самастойнага існавання, адчуваюць сябе больш свабоднымі і незалежнымі, чым наёмныя рабочыя. Яны маюць сваё меркаванне наконт развіцця краіны і свайго месца ў ёй, і па праве прэтэндуюць на тое, каб з імі лічыліся пры прыняцці рашэнняў, закранаючых іх інтарэсы.

Цалкам верагодна, што рэчы, значныя для юрыста, не з'яўляюцца важнымі для эканаміста, які апэруе іншымі катэгорыямі. Тым не менш, усім нам - навукоўцам з розных сфер -

важна знайсці кансэнсус па такім пытанні, як паняцце добрага кіравання. Прадстаўляецца неабходным дамовіцца і адносна тых аб'ектыўных крытэрыяў, па якіх яго прынята ацэньваць у сучасным свеце. Пры гэтым важна, каб разуменне добрага кіравання было даступным не толькі спецыялістам, але і больш шырокай аўдыторыі. Такім чынам мы сфармулявалі першую задачу свайго даследавання.

Паняцце добрага кіравання і канцэпцыя «Good Governance»

Імкненне да знаходжання згоды і універсальнага падыходу да разумення канцэпцыі добрага кіравання адсылае нас да Арганізацыі Аб'яднаных Нацый (ААН). Акрамя адпаведнасці гэтым зададзеным патрабаванням, гэтая прызнаная ў свеце арганізацыя, валодае і іншымі перавагамі. Пры ажыццяўленні сваіх праграм ААН супрацоўнічае з дзяржаўнымі структурамі і грамадзянскай супольнасцю, прыцягвае кваліфікаваных экспертаў. Да таго ж, яна мае вопыт распрацоўкі канцэпцыі дзяржаўнага кіравання.

Упершыню такая канцэпцыя з умоўнай назвай «добрае кіраванне» была прадстаўлена ў дакументах Праграмы развіцця ААН ў 1997 годзе. У іх замацоўваўся падыход да вызначэння пазначанага тэрміна як ажыццяўленне эканамічнай, палітычнай і адміністрацыйнай улады ў мэтах кіраўніцтва справамі краіны на ўсіх узроўнях. Пры гэтым падкрэслівалася, што ў аснову такога кіравання павінны быць пакладзены прынцыпы падзелу ўладаў, народаўладдзя, выбарнасці і змяняльнасці вышэйшых службовых асоб, падсправаздачнасці інстытутаў выканаўчай улады, вяршэнства закона, палітычнага плюралізму, інклюзіўнасці і адкрытасці, незалежнасці СМІ.

У ходзе далейшай распрацоўкі канцэпцыі «Good Governance» больш выразна вызначаюцца крытэрыі, пазначаныя як ключавыя каштоўнасці, па якіх варта ацэньваць якасць дзяржаўнага кіравання. Акцэнты ў прыярытэтах ключавых каштоўнасцяў залежаць ад таго, які падыход да ацэнкі якасці дзяржаўнага кіравання – прававы, палітычны ці менеджэрскі пры гэтым выкарыстоўваецца [8].

Кратка пазначым ключавыя каштоўнасці найбольш блізкага нам прававога падыходу - вяршэнства права, роўнасць і недыскрымінацыя. Вяршэнства права разумеецца як наяўнасць справядлівых законаў і дзейная абарона правоў чалавека з улікам інтарэсаў меншасцяў. Роўнасць і недыскрымінацыя азначае роўны падыход да ўсіх грамадзян, стварэнне ўмоў для роўных магчымасцяў па-за залежнасці ад іх сацыяльнага статусу, фізічных магчымасцяў, палітычных поглядаў і г.д.

Да ключавых каштоўнасцяў палітычнага падыходу аднесены наступныя: удзел, аператыўнасць, арыентацыя на кансэнсус. Арыентацыя на кансэнсус мяркуе выкарыстанне механізмаў пасярэдніцтва і іншых спосабаў ўрэгулявання рознага роду канфліктаў і рознагалоссяў для дасягнення агульнай згоды пры прыняцці рашэнняў у інтарэсах усіх членаў грамадства.

Каштоўнасці менеджэрскага падыходу - выніковасць і эфектыўнасць. Што тычыцца паняцця эфектыўнага кіравання, то яно разглядаецца як дасягненне мэтай у устаноўленыя тэрміны і з мінімальнымі выдаткамі грамадскіх рэсурсаў. Важна і тое, каб наяўныя рэсурсы выкарыстоўваліся найлепшым чынам, з мінімальнымі выдаткамі, клапацячыся пра аднаўленні гэтых рэсурсаў.

Вяртаючыся да сваёй дыскусіі з чарнігаўскім эканамістам, не магу не акцэнтаваць увагу на вызначэнні эфектыўнага кіравання. Падтрыманне жыццяздольнасці прамысловых і сельскагаспадарчых прадпрыемстваў у Беларусі ажыццяўляецца зусім не «з мінімальнымі выдаткамі грамадскіх рэсурсаў». Сельскую гаспадарку рэспублікі вобразна называюць «чорнай дзоркай», паколькі накіроўваемыя туды сродкі з вялікай доляй верагоднасці не прыносяць прыбытку і не будуць вернутыя. Прадукцыйнасць працы ў аграрнай сферы, як і на буйных

прамысловых прадпрыемствах, якія кіруюцца па савецкай мадэлі, на парадак ніжэй, чым у прыватным сектары. У чым жа тады мой чарнігаўскі калега ўбачыў эфектыўнасць кіравання?

З паняццем выніковасці і эфектыўнасці цесна звязаная катэгорыя мэтапакладання. У рамках ААН дасягнуты кансенсус адносна тых мэт, да дасягнення якіх павінны імкнуцца улады дзяржаў-членаў арганізацыі. Спіс гэтых семнаццаці Мэтаў ўстойлівага развіцця (далей - МУР) замацаваны ў прынятай 25 верасня 2015 года рэзалюцыі Генеральнай Асамблеі ААН № 70/1 «Пераўтварэнне нашага свету: Парадак дня ў галіне ўстойлівага развіцця на перыяд да 2030 года». У кантэксце нашага даследавання пазначым Мэту 16, якая заключаецца ў пабудове міралюбівага і адкрытага грамадства ў інтарэсах устойлівага развіцця, забеспячэння доступу да правасуддзя для ўсіх і стварэнню эфектыўных, падсправаздачных і заснаваных на шырокім удзеле устаноў на ўсіх узроўнях. У каментары па гэтым пытанні, размешчаным на афіцыйным сайце ААН адзначаецца, што гэтая мэта адлюстроўвае сутнасць "належага кіравання". У ёй прызнаецца значэнне вяршэнства права, стрымлівання карупцыі, удзелу, эфектыўных, падсправаздачных і празрыстых інстытутаў, доступу да інфармацыі і абароне асноўных свабод [9].

Супастаўленне па гэтым пытанні пазіцыі ААН з нормамі Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь дазваляе сцвярджаць, што гуманітарны падыход, акцэнт на правы чалавека, зафіксаваны ў прыведзеным вызначэнні, адпавядае і зместу Асноўнага закона нашай дзяржавы. У Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь таксама замацавана палажэнне аб тым, што чалавек, яго правы, свабоды і гарантыі іх рэалізацыі з'яўляюцца найвышэйшай каштоўнасцю і мэтай грамадства і дзяржавы (арт. 2) [2].

Ключавая ідэя Канстытуцыі выяўляецца ў норме, якая паказвае на тое, што крыніцай улады з'яўляецца народ (арт.3) [] .. Цывілізаваная і рэгулярная змена прэзідэнта, дэпутатаў і іншых «слуг народа», павага да меркавання людзей, якія маюць законнае права абіраць тых службовых асоб, якім яны давяраюць, пры правядзенні празрыстых нефальсіфікаваных выбараў – нармальнае практыка ў дэмакратычнай прававой дзяржаве [2].

У рэалізацыі грамадзянамі сваіх палітычных правоў, замацаваных у Канстытуцыі, няма ніякай грамадскай небяспекі, а адпаведна і складу правапарушэння. Незаконна і неправамерна перашкаджаць правядзенню сумленных і празрыстых выбараў, падмяняць палажэнні дзеючай канстытуцыі маніпуляцыйнымі лозунгамі эмацыйнага кшталту «любімую не аддаюць». Такі аргумент не можа быць прызнаны законным ў прававой дзяржаве.

Павагі і забяспячэння правоў чалавека, у тым ліку і палітычных, сутнасць якіх заключаецца ва ўдзеле ў кіраванні дзяржавай, патрабуюць і нормы, якія змяшчаюцца ў Міжнародным пакце аб грамадзянскіх і палітычных правах, да якога Рэспубліка Беларусь далучылася ва ўстаноўленым парадку. Міжнароднае права і дзеючая ў рэспубліцы канстытуцыя адназначна паказваюць на тое, што прадстаўнікі ўлады, выбраныя народам на пэўны тэрмін, абавязаны пакідаць свае пасады пасля яго заканчэння. Гэта значыць, што аддаваць уладу, да якой яны прывязаныя, нават называюць каханай, яны абавязаны, як і абавязаны падпарадкоўвацца волі выбаршчыкаў, якая з'яўляецца адзінай крыніцай улады.

Крытэрыі для ацэнкі якасці дзяржаўнага кіравання. Вызначыўшыся з разуменнем сучаснай канцэпцыі добрага дзяржаўнага кіравання, пяройдзем да вырашэння наступнай задачы. Яна заключаецца ў тым, каб пазначыць крытэрыі, з дапамогай якіх можна ацаніць якасць дзяржаўнага кіравання. Да яе рашэнню падыдзем па ўжо правяраным алгарытме дзеянняў. Першы крок – гэта выбар аўтарытэтай структуры, якая мае цікавыя нам распрацоўкі. Як высветлілася, найлепшым чынам справы з правядзеннем такога кшталту даследаванняў ідуць у групе арганізацыі, якія маюць адносіны да Сусветнага банка. Сусветны банк – гэтая міжнародная фінансавая арганізацыя, заснаваная амаль у адзін час з ААН, маючая акрамя фінансавых рэсурсаў, і добры інтэлектуальны патэнцыял. Сусветны банк супрацоўнічае з

самымі аўтарытэтнымі навукоўцамі, фінансуе шэраг даследчых праектаў, звязаных з якасцю дзяржаўнага кіравання.

У шэрагу такіх навукоўцаў адзначым Даніэля Каўфмана, з імем якога звязана распрацоўка індыхатараў для вымярэння якасці кіравання Worldwide Governance Indicators (WGI), з дапамогай якіх можна вызначыць якасць дзяржаўнага кіравання ў любой краіне свету. Такое даследаванне праводзіцца з 1996 года да гэтага часу. На дадзены момант даступная інфармацыя да 2019 года. Сусветным банкам фінансуецца праграма, у рамках якой адсочваюцца паказчыкі дзяржаўнага кіравання, якія характарызуюць ступень эфектыўнасці дзяржаўнага кіравання ў той ці іншай краіне.

Лічбавыя значэння індыхатараў якасці кіравання, якія адносяцца да пэўных краін, разлічваюцца на аснове некалькіх сотняў зменных, якія атрымліваюцца з розных крыніц: статыстычныя дадзеныя нацыянальных інстытутаў і міжнародных арганізацый, вынікі даследаванняў, якія ажыццяўляюцца на рэгулярнай аснове міжнароднымі і няўрадавымі арганізацыямі. Пералічым і кротка пазначым гэтыя шэсць індыхатараў:

Індыхатар № 1. Права голасу і падсправаздачнасць вымярае розныя аспекты палітычных працэсаў, грамадзянскіх свабод і палітычных правоў.

Індыхатар № 2. Палітычная стабільнасць і адсутнасць гвалту ацэньвае верагоднасць дэстабілізацыі ўрада і яго звязаных неканстытуцыйнымі і гвалтоўнымі сродкамі.

Індыхатар № 3. Эфектыўнасць ўрада адлюстроўвае якасць дзяржаўных паслуг, узровень кваліфікацыі дзяржаўных служачых і ступень іх незалежнасці ад палітычнага ціску, эфектыўнасць дзяржаўнай палітыкі.

Індыхатар № 4. Якасць дзяржаўнага рэгулявання характарызуе здольнасць ўрада фармуляваць і ажыццяўляць рацыянальную палітыку, весці рэгулятыўную дзейнасць, што станоўча ўплывае на развіццё прыватнага сектара.

Індыхатар № 5. Вяршэнства закона вымярае ступень упэўненасці грамадзян у эфектыўнасці айчыннага заканадаўства і тое, наколькі яно адпавядае ўсталяваным правілам.

Індыхатар № 6. Кантроль карупцыі адлюстроўвае стаўленне грамадства да карупцыі, г.зн. магчымасці выкарыстання службовага становішча з мэтай здабывання прыватнай выгады.

Прапанаваная метадыка адрозніваецца сваёй празрыстасцю і агульнадаступнасцю. Так, фундаваная Сусветным банкам праграма «Веды для пераменаў» дазваляе любому жадаючаму ў інтэрактыўным рэжыме прасачыць змены паказчыкаў кіравання для больш чым 200 краін і тэрыторый за перыяд з 1996 па 2019 год. Зайсці на сайт з гэтай інфармацыяй можна з любой кропкі свету, у якой маецца доступ да Інтэрнэту. Дастаткова мець нескладаныя навыкі карыстальніка сучасных інфармацыйных тэхналогій і імкненне папрацаваць з табліцай індыхатараў якасці дзяржаўнага кіравання, размешчанай на адпаведным сайце [10].

Індыхатары паказаныя ў табліцы пад сваімі нумарамі ад № 1 да № 6. Для кожнага з іх паказчыкаў якасці дзяржаўнага кіравання ў табліцы прыводзіцца рэйтынг – ад 0 да 100, які паказвае месца краіны сярод усіх краін у свеце. Адпаведна, чым ніжэй рэйтынг па тым ці іншым паказчыку, тым горш якасць дзяржаўнага кіравання. Краіны ў табліцы размешчаны па змяншэнні паказчыка № 3 (эфектыўнасць улады), а не па агульным рэйтынгу якасці дзяржаўнага кіравання, так як сукупны індывідуальны рэйтынг для кожнай краіны ў дадзеным даследаванні не паказваецца.

Яшчэ адной перавагай такой падачы інфармацыі з'яўляецца прастата і навочнасць. Нават не занадта прасунуты карыстальнік, да якіх адносіцца і аўтар, лёгка зможа знайсці цікавую для яго інфармацыю, параўнаць індыхатары па гадах і па краінах, вызначыць, хто з іх «у перадавіках», а хто «пляццёца ў хвасце».

Хочацца заўважыць, што гэты пазнавальны і займальны занятак здольны разбурыць шматлікія міфы, якія навязваюцца прапагандай аўтарытарных дзяржаў ва ўгоду іх

«незаменимым» лідэрам. Бо нават самы павярхоўны аналіз рэйтынгаў краін дазваляе зрабіць выснову аб тым, што найлепшыя пазіцыі па якасці кіравання займаюць дэмакратычныя дзяржавы, у якіх правы чалавека не толькі запісаныя ў законах, але і забяспечваюцца на практыцы. Рэгулярная змяняльнасць улады ў такіх краінах даўно стала звычайнай практыкай, у адрозненне ад тых, якія кіруюцца аўтарытарнымі лідэрамі, учасціўшыся за ўладу смяротнай хваткай.

Параўнальны аналіз лічбавых паказчыкаў якасці кіравання.

Далей пяройдем да разгляду лічбавых паказчыкаў якасці кіравання ў Беларусі, выкарыстоўваючы вышэйапісаную метадыку Сусветнага банка. З улікам вядомай ісціны «усё пазнаецца ў параўнанні», не пакінем пры гэтым па-за ўвагай і суседнія краіны – Расію і Украіну.

Пачнем з індикатара №1 Права голасу і падсправаздачнасць. Па выніках змены індикатара № 1 у Беларусі з 1996 па 2019 год, відавочна, што яго лічбавае значэнне за гэты перыяд часу знізілася з 23,50 да 11,33, г. зн. сітуацыя з якасцю дзяржаўнага кіравання пагоршылася больш, чым у 2 разы.

Аналагічны беларускаму трэнд адзначаецца і пры аналізе лічбавых паказчыкаў гэтага ж індикатара ў Расіі. Там з 1996 да 2019 пагаршэнне паказчыкаў ідзе яшчэ хутчэй і з больш высокага старту: з 43,50 у 1996 годзе да 18,23 ў 2019.

На фоне вышэйзгаданых славянскіх аўтакратый па паказчыках індикатара № 1 Украіна выглядае лепш. Яна дэманструе нават невялікі прагрэс у напрамку забеспячэння права голасу і падсправаздачнасці уладаў перад грамадзянамі. У лічбавым выражэнні гэты індикатар ў Украіне павялічыўся з паказчыка 39,5 у 1996 годзе да 48,28 у 2019 годзе, г. зн. адбылося паляпшэнне на 9 пунктаў. У гэтым кантэксце лагічным выглядае адказ «так» на часта паўторваемае прапагандыстамі суседніх аўтарытарных дзяржаў пытанне: вы, што, хочаце, каб было, як ва Ўкраіне? Так! Жаданне рэгулярнай змены ўлады і яе падсправаздачнасці перад грамадзянамі – гэта здоравае жаданне асвечанага выбаршчыка.

Вядома, і ва Украіне маецца маса праблем з якасцю дзяржаўнага кіравання, але па гэтай канкрэтнай пазіцыі ўкраінцам можна пазайздросціць. Іх законнае права выбіраць сваіх прадстаўнікоў забяспечваецца. Да таго ж з кожным новым электаральных цыклам працэс змены ўлады становіцца ўсё больш цывілізаваным. Магчыма, украінцы ўжо прывыклі да гэтага і не лічаць вялікім дасягненнем, але беларусы не могуць не заўважыць гэтай істотнай розніцы ў якасці кіравання па гэтай пазіцыі.

Па індикатары № 2 Палітычная стабільнасць і адсутнасць гвалту сітуацыя ў Беларусі за даследаваны перыяд часу не мае рэзкіх ваганняў, укладваючыся ў межы паміж лічбамі 50 і 60. Відавочна, што ў сувязі з падзеямі, якія адбываюцца ў рэспубліцы пасля жніўня 2020 года, яны будуць зменены ня ў лепшы бок. З цікавасцю чакаем іх апублікавання.

Ва Украіне па індикатары № 2 у самым пачатку даследавання – з 1996 года адзначаны таксама нядрэнныя паказчыкі – у раёне 40. Рэзкае іх пагаршэнне звязана зь анэксіяй Крыма і ваеннымі дзеяннямі на ўсходзе. На такім нізкім узроўні сітуацыя утрымліваецца і да цяперашняга часу: у 2019 годзе паказчык гэтага індикатара быў 8,57. Не будзем паглыбляцца ў аналіз сітуацыі ў сілу відавочнай яе залежнасці ад знешніх фактараў.

Заўважым, што за ўвесь перыяд даследавання ў Беларусі з усіх 6 індикатараў па стане на 2019 г. самым лепшым быў менавіта паказчык па індикатары № 2 Палітычная стабільнасць і адсутнасць гвалту. У лічбах ён складаў 56,67, хоць падзеі апошняга года паставілі пытанні аб тым, наколькі доўга можа доўжыцца стабільнасць у аўтарытарных дзяржавах, і якімі сродкамі яна дасягаецца. Што тычыцца Ўкраіны, то ў яе найлепшым за 2019 год быў паказчык па індикатары № 1 Права голасу і падсправаздачнасць – 48,28, што сведчыць аб рэальным руху да пабудовы дэмакратычнай дзяржавы.

Параўнанне якасці кіравання ў Беларусі і Украіне па індикатары № 3 Эфектыўнасць ўрада паказвае прыблізна аднолькавыя пазіцыі, дасягнутыя да 2019 года – на ўзроўні 40. Пры гэтым у Украіне адзначаецца больш плаўны і ўстойлівы рост, які пачаўся з 27, 87 у 1996 г., паступова наблізіўся да 40 у 2019-м.

Па індикатары № 4 Якасць дзяржаўнага рэгулявання па стане на 2019 г. Украіна апыраджвае Беларусь на 10 пазіцый: 42,31 і 32,21. Па індикатары № 5 Вяршэнства закона Украіна выглядае таксама ледзь лепш Беларусі, праўда, зусім не на шмат - на 4 пазіцыі: 21,63 і 25,48 адпаведна.

Па індикатары № 6 Кантроль карупцыі ўжо Беларусь выглядае значна лепш Украіны. Дынаміка змены гэтага паказчыка пачалася з 42, 47 ў 1996 годзе і дасягнула 53,85 ў 2019 годзе. Украіна ж пачынала з паказчыка 13,44 ў 1996 годзе, паказаўшы павольнае паляпшэнне да 26,44 ў 2019 годзе. Таму, калі ацэньваць змены паказчыка ў дынаміцы, то ўбачым ва Украіне паляпшэнне ў 2 разы. Калі параўноўваць паказчыкі гэтага індикатара ў абсалютных значэннях на 2019 г., то Беларусь выглядае ў 2 разы лепш Украіны. Праблема карупцыі ў Украіне шырока абмяркоўваецца ў публічнай прасторы, будзем спадзявацца на тое, што гэта паспрыяе яе хутчэйшаму вырашэнню.

Праблемныя аспекты якасці кіравання. Далей разгледзім больш падрабязна самую праблемную пазіцыю якасці кіравання ў Беларусі, якая адлюстроўвае ўдзел грамадзян у кіраванні дзяржавай, іх ўцягнутасць у грамадска-палітычныя працэсы, якія адбываюцца ў краіне, існуючыя магчымасці для рэалізацыі сваіх грамадзянскіх свабод і палітычных правоў.

Лічбавай паказчык Беларусі па гэтай пазіцыі, пазначанай індикатарам № 1 Права голасу і падсправаздачнасць, у 2019 годзе быў у чатыры разы горш, чым ва Украіне: 11,33 супраць 48,28. Беларусь саступае на 7 пазіцый нават Расеі, якую складана аднесці да сучасных дэмакратыяў. А яшчэ больш сумна, што дынаміка па гэтым індикатару дэманструе працяглы і ўстойлівы трэнд на пагаршэнне.

Для знаходжання таго пункту адліку, з якога гэты трэнд пачаў выразна праяўляцца, прасочым храналогію важнейшых грамадска-палітычных падзей, якія праходзілі ў рэспубліцы пасля распаду Савецкага Саюза. Нагадаем, што ў Беларусі распад Савецкага Саюза быў замацаваны Дэкларацыяй аб дзяржаўным суверэнітэце Рэспублікі Беларусь, прынятай 27 ліпеня 1990 году, якой ў жніўні 1991 года Вярхоўным Саветам Беларускай ССР быў нададзены статус канстытуцыйнага закона. А дзень прыняцця Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце 27 ліпеня з гэтай нагоды быў абвешчаны дзяржаўным святам.

Змяненне даты святкавання Дня незалежнасці з 27 ліпеня на 3 ліпеня – дзень вызвалення Мінска ад нямецкай акупацыі зыходзіла ўжо ад Аляксандра Лукашэнкі, абранага прэзідэнтам у 1994 годзе. Беларусь стала адзінай краінай на постсавецкай прасторы, якая не вядзе адлік свайго суверэнітэту ад падпісання Дэкларацыі аб ім. А выбары 1994 года, як высветлілася пазней, былі адзінымі, вынікі якіх прызнаў Еўрапейскі саюз і ЗША. Хоць да гэтых выбараў у сакавіку 1993 года Беларусь нават падала заяўку на ўступленне ў Раду Еўропы ў якасці паўнапраўнага члена.

Абвастэрэнне супярэчнасцяў паміж беларускім прэзідэнтам і парламентам стала прычынай адцягвання рашэння аб прыёме Беларусі ў ПАСЕ на працягу ўсяго 1996 года. А ў студзені 1997 года і ўвогуле было прынята рашэнне аб прыпыненні дзеяння статусу спецыяльна запрошанага для Беларусі. У якасці асноўнай прычыны такога кроку паказвалася парушэнне прынцыпу падзелу ўладаў у новай Канстытуцыі Беларусі, а таксама невыкананне ў краіне асноўных правоў і свабод грамадзян.

Змена Дня незалежнасці была абвешчана Дэкрэтам прэзідэнта пад № 1 у снежні 1996 года. У Беларусі гэты другі год знаходжання на пасадзе прэзідэнта Лукашэнкі А.Г. адзначаны як год палітычнага крызісу, выкліканага абвастэрэннем супярэчнасцяў паміж прэзідэнтам і парламентам. Прадмет спрэчкі – правядзенне рэферэндуму па змяненню

Канстытуцыі. Сэнс зменаў – у істотным пашырэнні паўнамоцтваў прэзідэнта, фактычным ператварэнні рэспублікі з парламенцка-прэзідэнцкай ў прэзідэнцкую. Канфлікт дайшоў да звароту групы дэпутатаў Вярхоўнага Савета ў Канстытуцыйны Суд з патрабаваннем аб імпічменце прэзідэнту. Адзначым і тое, што да гэтага часу і Канстытуцыйны Суд яшчэ ня быў дэкаратаўным органам і шмат разоў прызнаваў ўказы, якія выдаваў прэзідэнт Лукашэнка, не адпавядаючымі Канстытуцыі.

Яшчэ адна знакавая падзея таго года, звязаная з парушэннем прэзідэнтам Асноўнага закона – гвалтоўнае адхіленне ад пасады старшыні Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў Віктара Ганчара. Ганчар актыўна выступаў супраць правядзення рэферэндуму, публічна заяўляў пра сваю прынцыповую пазіцыю, якая складаецца ў непрызнанні вынікаў рэферэндуму, праведзенага з парушэннямі.

Дэпутаты, якія выступалі супраць правядзення рэферэндуму, як і сам Ганчар, падвяргаліся ціску, але ў канчатковым выніку ўсё завяршылася па сцэнары Лукашэнка: рэферэндум быў праведзены, многія дэпутаты адклікалі свае подпісы пад зваротам у Канстытуцыйны Суд, Ганчар быў гвалтоўна выправджаны са сваёй пасады службай бяспекі прэзідэнта. Пасля яго замены Лідзія Ярмошынай праблем з правядзеннем выбараў і прызнаннем іх вынікаў у краіне больш ніколі не ўзнікала. Узорную лаяльнасць да прэзідэнта у далейшым часе дэманстравалі і дэпутаты парламента.

У 1999 годзе краіну трасе чарада трагічных падзей. У красавіку ад кровазліцця ў мозг (паводле афіцыйнай версіі) раптоўна памірае Генадзь Карпенка – былы намеснік старшыні Вярхоўнага Савета, паважаны апазіцыйны лідар. Сваякі і паплечнікі выказалі сумнеў у натуральных прычынах яго смерці, так як Карпенка планаваў балатавацца на пасаду прэзідэнта Беларусі. У траўні знікае яшчэ адзін харызматычны апазіцыянер – былы міністр міністэрства ўнутраных спраў Юрый Захаранка, а ў верасні – Віктар Ганчар. За 6 месяцаў 1999 года з палітычнай прасторы знікаюць самыя яркія і пасіянарныя постаці беларускай апазіцыі таго часу, здольныя скласці канкурэнцыю прэзідэнту на бліжэйшых выбарах. У выніку наступных прэзідэнцкіх выбараў прайшлі прадказальна і без сур'ёзных узрушэнняў.

Між тым для дзеючага прэзідэнта ў Канстытуцыі яшчэ заставалася перашкода для заняцця гэтай пасады надалей. Гэты, здавалася б, сур'ёзны абмежавальнік на шляху спаўзання да дыктатуры, быў пазней ліквідаваны па ўжо праверанай тэхналогіі шляхам правядзення рэферэндуму. Па выніках рэферэндуму, які адбыўся ў кастрычніку 2004 года, з Канстытуцыі было выключана палажэнне, якое абмяжоўвае права адной асобы абірацца прэзідэнтам больш чым на два тэрміны. Гэта было лагічнае завяршэнне руху да абазначанай мэты пажыццёвага ўтрымання ўлады.

Прыведзеная храналогія падзей, разгледжаная ў іх узаемасувязі і паслядоўнасці, дэманструе той працяглы шлях, якім трэба прайсці для паступовага ўсталявання асабістага кантролю над усімі дзяржаўнымі інстытутамі з адначасовым стварэннем неабходнай для гэтага прававой базы. Такое мэтапакладанне, вядома ж, уступае ў супярэчнасць з той мэтай, якая замацаваная ў другой артыкуле Канстытуцыі – забеспячэнне правоў і свабод грамадзян. Затое наяўна дэманструе на практыцы, што трэба рабіць для прасоўвання да пабудовы аўтарытарнага рэжыму. У выніку ўсе дзяржаўныя інстытуты, закліканыя служыць людзям, аказваюцца падпарадкаванымі той адзінай асобе, якая ніяк не зацікаўлена ў дэмакратычным стылі кіравання, змене ўлады пры правядзенні сумленных выбараў, сапраўднай рэалізацыі правоў чалавека.

Беларуская аўтакратыя ідзе на крок наперадзе свайго расійскага калегі, які шматлікім ёй абавязаны за распрацоўку і апрабаванне тэхналогіі свайго "бетанавання" ва ўладзе. Нагадаем, што адмена абмежаванняў па тэрмінах заняцця пасады прэзідэнта з умоўнай назвай «абнуленне» была паспяхова здзейснена ў мінулым годзе і ў Расіі. Такім чынам правярэння ў Беларусі тэхналогіі бестэрміновага ўтрымання ўлады перадаюцца (прадаюцца) на экспарт. А беларуская

аўтакратыя заўжды можа разлічваць на фінансавую і маральную падтрымку расійскага калегі. Такая вось карпаратыўная салідарнасць дыктатараў. У народзе на гэты конт кажуць прасцей – крумкач крумкачу вока не выдзеўбе. Трэба прызнаць, што салідарнасць дыктатараў – надзвычай эфектыўны сродак процідзеяння дэмакратычным пераменам. Вынішчаючы рознымі сродкамі сваіх палітычных апанентаў і падтрымліваючы адзін аднаго, пазначаныя аўтарытарныя лідары ужо шмат гадоў застаюцца ва ўладзе. Ці не таму, што іх апаненты недастаткова салідарныя адзін з адным ў дасягненні сваіх мэтаў?

Пры аналізе хрэналогіі падзей з 1996 года мы прывялі факты, якія сведчаць аб паступовым і сістэмным ўсталяванні асабістага кантролю над усімі дзяржаўнымі інстытутамі. Асабліваю трывогу выклікае ўсталяванне гэтага кантролю над тымі структурамі, у абавязкі якіх уваходзіць ажыццяўленне правосуддзя і нагляд за выкананнем заканадаўства. Паказальным у гэтым плане з'яўляецца выступ Аляксандра Лукашэнкі 10 верасня 2020 года перад кіраўнікамі пракуратур Беларусі пры прадстаўленні ім новага генпракурора Андрэя Шведа. «Я не заклікаю вас выратаваць дзяржаву ў парушэнне закона. Хоць калі ажыццяўляецца практычна нахабная інтэрвенцыя, як я называю, «звонку», і яна падаграваецца знутры і кіруецца звонку, там часам не да законаў, трэба прыняць жорсткія меры, каб спыніць усякую дрэнь, якая на гэта прэтэндуе», – такое настаўленне даў Лукашэнка тым службовым асобам, абавязкам якіх з'яўляецца ажыццяўленне ад імя дзяржавы нагляду за дакладным і аднолькавым выкананнем нарматыўных прававых актаў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь [11].

У сувязі з гэтым узнікаюць сумневы адносна перспектыўнасці ідэі, якая складаецца ў вырашэнні палітычнага крызісу, які працягваецца ўжо амаль год, шляхам унясення змяненняў у дзеючую Канстытуцыю. На нашу думку, прычынай крызісу з'яўляецца не недасканаласць дзеючай Канстытуцыі, а наадварот – яе парушэнні. Праблема ў стаўленні да замацаваных у ёй ідэяў тых службовых асоб, якія абавязаны гарантаваць яе выкананне, рэагаваць на адступленні ад яе палажэнняў. У сітуацыі, калі іх паводзіны выклікаюць недавер грамадзян, няма ніякага сэнсу займацца рэдакцыяй дзеючай Канстытуцыі. У гэтай сітуацыі лагічна займацца тымі рэчамі, якія будуць садзейнічаць аднаўленню даверу да дзяржаўных інстытутаў.

Найлепшым, на нашу думку, спосабам вырашэння крызісу даверу з'яўляецца правядзенне сумленных празрыстых выбараў з міжнародным пасрэдніцтвам і назіраннем. Аўтарытэтнымі міжнароднымі арганізацыямі назапашаны дастатковы вопыт для аказання дапамогі ў пытанні вырашэння канфліктаў, звязаных з правядзеннем выбараў. Гаворка ідзе, у першую чаргу, пра АБСЕ – найбуйнейшую у свеце рэгіянальную арганізацыю, якая аб'ядноўвае 57 дзяржаў-удзельніц. Пытанні, звязаныя з правядзеннем выбараў, забеспячэнню міру, дэмакратыі і стабільнасці уваходзяць у яе кампетэнцыю. Паўнамоцным прадстаўніком гэтай арганізацыі ўжо дадзены рэкамендацыі Беларусі, якія тычацца выхаду з палітычнага тупіка. У кароткім выкладзе дакладчыка АБСЕ па Беларусі Вольфганга Бенедэка яны заключаюцца ў здзяйсненні наступных дзеянняў: арганізацыі і правядзенні новага электаральнага працэса на аснове міжнародных стандартаў, спыненні гвалту і рэпрэсій, правядзенні міжнароднага расследавання [12].

Відавочна, што такія рэкамендацыі дапамаглі б ў досыць кароткі час вырашыць крызіс у адпаведнасці з цывілізаваным падыходам, прымальным для дэмакратычнай прававой дзяржавы. У сітуацыі, калі такая дзяржава пазначана толькі ў тэксце Канстытуцыі, а на практыцы створана недэмакратычная мадэль кіравання, прыйдзеца прызнаць рэальнасць і наладзіцца на тое, што працэс не будзе ісці так хутка і проста, як гэтага б хацелася.

Аб перспектывах паляпшэння якасці дзяржаўнага кіравання ў Беларусі.

Праблемы, звязаныя з трансфармацыяй аўтарытарных рэжымаў, а адпаведна і зменаў якасці кіравання, вывучаюцца палітычнай навукай. У публічнай прасторы па гэтай тэматыцы пераважаюць кароткатэрміновыя прагнозы, прывязаныя да канкрэтных персаналіях. Часцей за ўсё яны падаюцца ў фармаце адказаў на пытанні: калі ён сыдзе? якія фактары на гэта

паўплываюць і да т.п. Адказы на іх у большасці выпадкаў падобныя на прыведзенае ніжэй выказванне на гэты конт аналітыка Арцёма Шрайбмана. Сэнс гэтых адказаў у тым, што «Кашчэева смерць» заключаецца ў адмове ад падтрымкі з боку расійскай аўтакратыі і кіраўніцтва сілавога блока [13].

У кантэксце тэмы свайго даследавання мы б хацелі звярнуць увагу на уплываючыя на якасць дзяржаўнага кіравання доўгатэрміновыя працэсы. Па гэтай прычыне нам важныя меркаванні навукоўцаў, здольных не толькі ацаніць грамадска-палітычныя падзеі, што адбываюцца ў Беларусі, але і спрагназаваць іх далейшае развіццё на аснове абгрунтаванага навуковага падыходу. Так Кацярына Шульман, якая мае навуковую ступень ў галіне палітычных навук, для лепшага разумення перспектывы трансфармацыі аўтарытарных рэжымаў лічыць неабходным звярнуць увагу на тры ключавыя прыкметы, якія забяспечваюць ўстойлівасць гэтых рэжымаў.

Першая з іх заключаецца ў зліцці улады і ўласнасці. Пры гэтым улада з'яўляецца першаснай, якая вызначае, хто і на якіх умовах атрымае ўласнасць. Пры такіх адносінах нават перадаючы ўласнасць канкрэтнаму суб'екту гаспадарання, улада ўсё роўна пакідае за сабой права прэтэндаваць на даходы, атрыманыя ад яе выкарыстання ў тым ці іншым выглядзе. У кантэксце раней згаданай дыскусіі з маім чарнігаўскім апанентам адносна эфектыўнасці савецкай мадэлі эканомікі, заснаванай на дзяржаўнай уласнасці, зараз ужо палітолаг пацвярджае гэзіс пра тое, што захаванне кантролю над уласнасцю з'яўляецца інструментам для ўтрымання ўлады. Пытанне эфектыўнасці прадпрыемстваў, заснаваных на дзяржаўнай уласнасці, для аўтарытарнай улады не з'яўляецца прыярытэтным, галоўны прыярытэт – ўтрыманне ўлады.

Другая прыкмета заключаецца ва ўсталяванні кантролю над палітычным уплывам выбарных асоб. У сфарміраванай у Беларусі сістэме кіравання жорсткі адбор на лаяльнасць і адсутнасць уласных амбіцый праходзяць усе выбарныя асобы – ад дэпутатаў сельскага савету да парламенту. Прайшоўшы гэты адбор, яны з лёгкасцю перамяшчаюцца з вертыкалі ў прадстаўнічыя органы (і назад), адначасова займаючы і кіруючыя пазіцыі ў структурах, якія імітуюць грамадзянскую супольнасць. Распаўсюджаным з'яўляецца і сумяшчэнне ўсіх трох пазіцый.

У якасці паказальнага прыкладу такога адзінства прывядзем дэпутата Гомельскага гарадскога Савета дэпутатаў ад выбарчай акругі аўтара публікацыі. Дэпутат, да якога неаднаразова (і безвынікова) прыходзілася звяртацца па пытаннях добраўпарадкавання і развіцця тэрыторыі, займае пасаду генеральнага дырэктара кандытарскай фабрыкі, да яго прызначэння па сутнасці нацыяналізаванай з парушэннем дзеючага заканадаўства. Акрамя таго ён – актывіст прапрэзідэнцкага грамадскага аб'яднання «Белая Русь», а на выбарах 2020 году быў даверанай асобай А. Лукашэнкі.

Яшчэ адзін прыклад сумяшчэння ў адной асобе пасады кіруючай справай Гомельскага аблвыканкама, дэпутата абласнога Савета і старшыні Гомельскай абласной арганізацыі грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз жанчын».

Дэпутатамі гарадскога або абласнога Саветаў дэпутатаў на Гомельшчыне з'яўляюцца па сутнасці ўсе кіраўнікі буйных прадпрыемстваў, высокапастаўленыя прадстаўнікі выканаўчай улады і кіраўніцтва сілавых структур. Пры звароце да апошніх давялося сутыкнуцца з такімі фактамі, што на працягу ўсяго тэрміну сваёй кадэнцыі яны нават не вялі прыём выбаршчыкаў, не кажучы ўжо пра больш цесную сувязь з імі. Хоць іх удзельная вага, напрыклад, у складзе пастаяннай камісіі па мандатах, законнасці, мясцовым кіраванні і самакіраванні Гомельскага абласнога Савета дэпутатаў даволі значная – з 9 дэпутатаў гэтай камісіі 4 ставіліся да прадстаўнікоў сілавых структураў (44%). Відавочна, што казаць пра эфектыўнасць іх дэпутацкай дзейнасці не выпадае.

Трэцяя прыкмета аўтакратыі заключаецца ў перманентным імкненні да кантролю над усёй публічнай сферай і інфармацыйнай прасторай. Апошні фактар ва ўтрыманьні ўлады аўтарытарнымі рэжымамі цяжка пераацаніць. На думку К. Шульман, недэмакратычныя мадэлі кіравання на 80% складаюцца з прапаганды і на 20% з гвалту [14]. З аднаго боку гэты тэзіс пацвярджаецца той колькасцю сродкаў, якія трацяцца на прапаганду і ідэалагічнае суправаджэнне ўлады. З іншага боку пра гэта сведчыць і той маштаб рэпрэсій, якім падвяргаюцца незалежныя журналісты, а ў апошні час – блогеры і іншыя актыўныя ў грамадска-палітычнай прасторы грамадзяне ў стрэсавы для аўтакратаў перыяд. Так, згодна з дадзеным даследавання аб стане свабоды прэсы ў краінах свету – Сусветнага індэкса свабоды прэсы, які праводзіцца арганізацыяй «Рэпарцёры без межаў», Беларусь у гэтым рэйтынгі за 2021 год займае 158-е месца са статусам «Дрэнна». З такім жа статусам на 150-м месцы знаходзіцца Расея. Украіна са статусам «Праблемна» знаходзіцца на 97-м месцы [15].

Тэзіс К. Шульман аб тым, што асноўным сродкам ўтрыманьня ўлады аўтарытарнымі рэжымамі з'яўляецца прапаганда, падтрымлівае і вядомы расійскі навуковец Сяргей Гурыеў, аўтар даследавання на гэтую тэму. На яго думку, сучасныя аўтакратыі часта нават прыкідваюцца дэмакратыямі, праводзяць выбары (на іх амаль заўсёды перамагаюць патрэбныя людзі); падкупляюць і цензуруюць прыватныя СМІ, а не знішчаюць іх; паўнаўтасна палітычную ідэалогію ім замяняе аморфная нянавіць да Захаду. Палітычных апанентаў пераследуюць і зневажаюць з дапамогай сфабрыкаваных абвінавачванняў, іх падштурхоўваюць да эміграцыі, але забіваюць рэдка. Толькі калі раўнавага, якая ўстанаўліваецца негвалтоўнымі метадамі, руйнуецца, дыктатары выкарыстоўваюць гвалт. Для апазіцыі і грамадства гэта сігнал: рэжым аслабеў, лідэр некампетэнтны [16].

Аналагічную думка пра тое, што выкарыстанне гвалту для вырашэння палітычных праблем з'яўляецца паказчыкам слабасці ўлады, сфармуляваў і беларускі сацыёлаг Генадзь Коршунаў. «Цяпер вертыкаль калапсавала, ўладная структура вярнулася да такіх старасавецкіх рэчаў, як гвалт, больш у яе нічога няма» – адзначыў ён у адным са сваіх інтэрв'ю [17]. На момант правядзення прэзідэнцкіх выбараў Г. Коршунаў займаў пасаду дырэктара Інстытута сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, і быў ці ледзь не самым інфармаваным на гэты конт чалавекам. Незалежная сацыялогія з Беларусі да таго часу ўжо была выгнана: самыя аўтарытэтныя спецыялісты вымушаны былі пакінуць краіну.

За два месяцы да прэзідэнцкіх выбараў 2020 года у публічнай прасторы з'явілася інфармацыя аб тым, што ўзровень даверу Аляксандру Лукашэнку ў Менску ўсяго 24 адсоткі, а Цэнтрвыбаркаму на чале з Лідзіяй Ярмошынай давяраюць толькі 11,1 адсотка апытаных жыхароў сталіцы. Пры гэтым у якасці крыніцы інфармацыі быў паказаны Інстытут сацыялогіі, які праводзіў гэты сацыялагічнае апытанне ў сакавіку-красавіку 2020 года. Калі журналіст газеты «Народная Воля» звярнулася па тлумачэнні да Г. Коршунава, ён пацвердзіў дакладнасць гэтай інфармацыі, патлумачыўшы пры гэтым асаблівасці метадыкі, па якой было праведзена апытанне і неабходнасць разглядаць яго вынікі ў дынаміцы [18].

Ацэнка кампетэнтным сацыёлагам стану і перспектывы далейшага развіцця сітуацыі ў Беларусі ўяўляецца цікавай. Аднак, здаецца, што многім у ёй не спадабаецца, напрыклад, яго выраз: «Добра, што не ўсё атрымалася ў жніўні». Сваю думку на гэты конт Г. Коршунаў патлумачыў так: «Хай мяне прабачаць, але Калі б у жніўні Лукашэнка сказаў: «Я стаміўся, я сыходжу», не змянілася б нічога. Гарызантальнае грамадства, якое цяпер фармуецца, затухла б». На яго думку, сыход Лукашэнкі – гэта толькі адзін з эпизодаў. З ім скончыцца гвалт. «Перамога – гэта калі мы пабудуем альтэрнатыўную дзяржаву» [17].

Прыхільнікаў простага вырашэння складаных праблем, назапашаных за чвэрць стагоддзя, відавочна, расчаруе пазначаная ім перспектыва працягла і складанага працэсу пабудовы альтэрнатыўнай дзяржавы, у якім волевыяўленне беларусаў будзе ўспрымацца так, як гэта і

павінна быць у дэмакратычнай прававой прасторы. Трэба прызнаць, што спрошчаны падыход да вырашэння складаных праблем якасці кіравання па прынцыпе "памянялі дрэннага цара на добрага, і ён з усім разабраўся" ў грамадстве распаўсюджаны досыць шырока. Савецкая ўлада, а затым і А. Лукашэнка шмат зрабілі для яе замацавання ў свядомасці беларусаў, фарміруючы мадэль кіравання, заснаваную на пасіўнасці людзей і адхіленні іх ад удзелу ў палітычнай дзейнасці.

У эканамічнай «парадыгме», створанай Лукашэнка, Беларусь была вялікай размеркавальнай машынай, у якой выгады ад супрацоўніцтва з Расіяй абменьваліся на пасіўнасць грамадства ў палітычных пытаннях. Дадзеная ролевая мадэль, трэба прызнаць, доўгі час многіх задавальняла, не гледзячы на ўсе яе недахопы. Такіх шмат, але асабліваю ўвагу, на думку Святаслава Віткоўскага, трэба надаць тром: эканамічнай неэфектыўнасці, іерархічнаму мысленню і грубасці ў звароце з ніжэйшымі [18].

Людзі з пакалення Лукашэнка выбудавалі тое, што яны назіралі ў савецкай рэчаіснасці: прыёмную галіновага кіраўніка, у якой просьбіты чакалі той ці іншай матэрыяльнай міласці, нейкага станоўчага рашэння адносна іх невялікай жыццёвай праблемы. С. Віткоўскі звяртае ўвагу і на тую важную акалічнасць у паводзінах Лукашэнкі, як адсутнасць схільнасці да дыялогу, якая тлумачыцца не толькі рысамі яго асобы, але і спецыфікай пакалення, да якога ён належыць. Духоўна, інтэлектуальна гэтыя людзі засталіся ў мінулым, у якім кампраміс і ўсё звязанае з ім ўспрымаецца як параз, парушэнне жорсткай светапогляднай устаноўкі. Наступствы такога светапогляду мы назіраем у хроніцы цяперашняга вострага палітычнага крызісу [18].

Беларуская дзяржава ў вачах Лукашэнкі выглядае яго ўласным стварэннем, поўная ўлада над якой здаецца яму сама па сабе зразумелай. Не толькі любоў да ўлады, але спецыфічнае стаўленне да «стварэння» тлумачыць яго абурэнне спробамі альтэрнатыўных палітыкаў «перахапіць» ўладныя паўнамоцтвы. З гэтым звязаныя яго прынцыповыя адмовы ад дыялогу з апанентамі і бачанне пратэстнага руху як няўдзячнасці з боку «пакалення дзяцей» [18]. Гэта на іх, з непрыхаванай крыўдай ён скардзіўся дэсанту расійскіх журналістаў, означаных Маргарытай Сіманян: «У нас з'явіліся буржуйчыкі, багатыя людзі, у нас з'явіліся айцішнікі, якіх я стварыў вось гэтымі рукамі, даўшы ім ўмовы такія, якія нідзе не могуць даць лепш. І што ім захацелася? А ім захацелася улад» [19].

Прэтэнзія на ўладу для яго з'яўляецца вышэйшай ступенню вераломства. Хоць, нагадаю, што прынцып падзелу ўлады замацаваны ў Канстытуцыі, як і цэлы шэраг палітычных правоў. Але для чалавека з аўтарытарным мысленнем, сфакусаваным на ўтрыманні ўлады, непрымальна сама ідэя падзяліць ўладу ці дапусціць да яе кагосьці іншага. Інстынкт вопытнага палітыка падказаў яму, што менавіта гэтая сіла (буржуйчыкі, айцішнікі) стане ў хуткім часе «магільшчыкам» аўтарытарнай улады. Страх і разгубленасць перад ёй вымусілі зрабіць мноства памылак. У іх чарадзе – гр.убы гвалт і яўнае беззаконьне, ўпартасць і неразважлівасць, адсутнасць стратэгічнага мыслення. Усе гэтыя адмоўныя якасці, непрымальныя для сучаснага кіраўніка, былі прадэманстраваны ў самым непрывабным сваім выглядзе. Наўрад ці самыя небяспечныя апаненты аўтарытарнага рэжыму маглі б зрабіць больш для яго дыскрэдытацыі і зніжэння даверу у грамадстве.

Імкненне людзей да самарэалізацыі і аб'яднанню для сумеснай грамадска-палітычнай дзейнасці ў сучасным свеце з'яўляецца паказчыкам іх грамадзянскай сталасці. Такая патрэба выглядае натуральнай для ўсіх тых, хто знаёмы з вядомай пірамідай Абрахама Маслоу. Патрэба ўдзельнічаць у грамадска-палітычным жыцці, прыносячы ў яе сваю лепту, лагічна ўпісваецца ў паступальны ход гісторыі, адзначаны пераходам да постіндустрыяльнага грамадства, заснаванага на іншай эканамічнай мадэлі і адпаведнай ёй мадэлі кіравання.

Павялічэнне ўплыву гэтай новай сілы, якая так напалохала пажылога аўтакрата – непазбежны працэс цывілізаванага развіцця грамадства. Канфлікт інтарэсаў аўтарытарнай улады, якая імкнецца да свайго самазахавання, і людзей новага пакалення, незалежна ад улады, здольнага не толькі самастойна забяспечыць свае базавыя патрэбы, а і маючых патрэбу ў самавыяўленні на карысць усяго грамадства, быў непазбежны. І ён адбыўся ў стрэсавы для самадавольнага дыктатара перыяд правядзення выбараў, прадэманстраваўшы усю архаічнасць, некампетэнтнасць і неадпаведнасць патрабаванням часу гэтага адсталлага аўтарытарнага рэжыму.

У сучасным грамадстве маюць каштоўнасць кампетэнцыі, прама супрацьлеглыя тым, якія характэрны для аўтарытарнай мадэлі кіравання: камунікацыйныя навыкі, якія дазваляюць утвараць больш эфектыўныя гарызантальныя сувязі; супрацоўніцтва, якое дае магчымасць уключаць у каманду спецыялістаў з рознымі навыкамі; крытычнае мысленне, якое дазваляе аналізаваць сітуацыю і выбудоўваць доўгатэрміновую стратэгію дзейнасці і крэатыўны падыход да вырашэння пастаянна ўзнікаючых новых выклікаў часу.

Пра важнасць прымянення гэтых навыкаў у пошуку выхаду з крызісу казаў і Г. Коршунаў. На яго думку, шмат што беларусы робяць інтуітыўна, кіруючыся гэтым гарызантальным мысленнем: калі кожны разумее, што ён сам суб'ект, і ён на сваім месцы глядзіць, дзе ў яго больш кампетэнцый, куды ён можа іх ўкласці, каб зрабіць больш. З гэтага вырастае калектыўны суб'ект [17].

Выбары 2020 можна назваць кантрольным мерапрыемствам па пераходзе ад устаноўкі «ад мяне нічога не залежыць» да «шмат што залежыць ад мяне». Палітычная актыўнасць лета 2020 года збольшага была абумоўлена сітуацыйнымі фактарамі: нечаканым з'яўленнем яркіх постацяў, а пасля іх нейтралізацыі – аб'яднаннем трох жанчын як прадстаўнікоў гэтых трох фігур і творчай адаптацыяй электаральнай позвы. Але ёсць яшчэ адзін фактар, не сітуацыйны, а досыць моцны – каштоўнасць змены ў беларускім грамадстве [17].

Пра гэта сведчаць і вынікі апошняй хвалі апытанняў маштабнага міжнацыянальных праекта ў галіне сацыяльных навук – «Сусветная даследаванне каштоўнасцяў» (World Values Survey), самае значнае змяненне ў беларусах з 2010 года – рост ўпэўненасці ў сабе. Колькасць беларусаў, перакананых, што яны вольныя ў сваім выбары і самі могуць уплываць на сваё жыццё, вырасла ў два разы. У вывадах даследавання сцвярджаецца, што ціск каштоўнасцяў змянаў на палітыку ў Беларусі будзе працягвацца [21].

Абнадзейваючай у плане перспектывы трансфармацыі аўтарытарных мадэляў кіравання ў больш дэмакратычны выглядзе і праца прафесара паліталогіі Каліфарнійскага Універсітэта Дэніэла Трейсмана. У сваім пяцігадовым даследаванні ён прааналізаваў 201 выпадак дэмакратызацыі ў сусветнай гісторыі за перыяд 1820–2015 гг. Выснова, зробленая ім па выніках сваёй працы, заключаецца ў тым, што 64–67% вядомых навуцы выпадкаў дэмакратызацыі тлумачацца памылкамі дыктатараў.

У якасці адказу на пытанне: чаму ж дыктатары так часта і так фатальна памыляюцца? Трейсман называе тры катэгорыі прычын: агульначалавечыя кагнітыўныя скажэнні, некаторыя паталагічныя асаблівасці дыктатараў і, нарэшце, праблемы навакольнага асяроддзя аўтарытарнай улады. На яго думку, «прафесійнай хваробай» дыктатараў з'яўляецца пых і самаізаляцыя (перш за ўсё ад дрэнных навін і крытыкі). Да таго ж, пазбаўленыя магчымасці бяспечнага выхаду на пенсію, дыктатары фізічна і разумова старэюць, пры гэтым працягваючы камандаваць краінамі [22].

Тэзіс аб фізічным і разумовым старэнні сучасных славянскіх аўтакратаў развівае і К. Шульман, якая ўказвае на адсутнасць у іх свежых канцэпцый і нават ідэй, здольных абгрунтаваць выбаршчыкам свае прэтэнзіі на ўладу. Ацэньваючы ўсталяваныя ў Беларусі і Расіі аўтарытарныя мадэлі кіравання, яна ахарактарызавала іх як «бясконца даганяючыя і бясконца пераймаючыя інфармацыйныя аўтакратыі, не здольныя сфармуляваць не толькі новую

гістарычную прапанову і нейкую канкурэнтаздольную ідэалогію, але і выразна растлумачыць сэнс свайго знаходжання ва ўладзе, акрамя абароны ад навакольных невядомых ворагаў. На яе думку, яны ўжо нават не спрабуюць фармуляваць у імя чаго адбываецца гэтая абарона. Адзіная іх мэта – дзень прастаяць, ды ноч пратрымацца. Уладу не аддамо, застанемся на месцы, таму што без нас будзе горш, чым з намі. Вось і ўся ідэалагічная прапанова» [14].

Відавочна, што адсутнасць канкурэнтнай ідэалагічнай прапановы ў выглядзе таго вобраза будучыні, які б натхніў людзей на іх падтрымку, тлумачыцца адсутнасцю ў іх асяроддзі каманды інтэлектуалаў, здольных ўлоўліваць патрэбы і настроі людзей і генераваць на гэтай аснове крэатыўныя ідэі. Гэтая адсталасць ад патрабаванняў часу у сукупнасці з назапашванне грузу памылак, найбольш балючай з якіх з'яўляецца празмернае прымянення гвалту (выхад за межы дапушчальных 20%) – усё гэта аслабляе дыктатарскія рэжымы, і ў канчатковым выніку вядзе да іх падзення.

Крэатыўны падыход, крытычнае мысленне, камунікацыйныя навыкі, калабарацыя – гэтыя 4 «К», сфармуляваныя ў адным з выступаў С. Гурыева ў якасці тых кампетэнцый, якія патрэбны ў сучасным свеце для рэагавання на шматлікія выклікі, павінны дапамагчы беларусам знайсці выхад з той сітуацыі, у якой яны апынуліся. З улікам таго, што Беларусь зараз, па выразе Г. Коршунава, з'яўляецца – еўрапейскай лабараторыяй новай сацыяльнасці, ёсць падставы спадзявацца на поспех эксперыменту, які выклікае цікавасць ва ўсім свеце [17].

Высновы: Сфарміраваная ў Беларусі за чвэрць стагоддзя аўтарытарная мадэль кіравання з'яўляецца неэфектыўнай і не адпавядаючай стандартам прававой дзяржавы. Гэтая адсталасць ад патрабаванняў часу у сукупнасці з назапашваннем грузу памылак і наяўнасцю новага крэатыўнага класа, зацікаўленага ў зменах, дае падставы спадзявацца на паступовую трансфармацыю аўтарытарнага рэжыму ў больш дэмакратычны, супадаючы з сучаснай парадыгмай сусветнага развіцця.

Спісок выкарыстаных джерел

1. Указ Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс]. *Pravo.by*. URL: <https://pravo.by/document/?guid=3871>[HYPERLINK"https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000575"](https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000575)[HYPERLINK"https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000575"](https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000575)[p0=P31000575"](https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000575)
2. Канстытуцыя 1994 года (са змяненнямі і дапаўненнямі) [Электронный ресурс]. *Pravo.by*. URL: <https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/pomniki-gistoryi-prava-belarusi/kanstytutsyinae-prava-belarusi/kanstytutsyi-belarusi/kanstytutsyya-1994-goda-sa-zmyanennyami-i-dapa-nennyami-/#1>
3. Эксперт ООН: Беспрецедентные по масштабам и тяжести массовые нарушения прав человека в Беларуси. [Электронный ресурс]. *belarus.un.org*. URL: <https://belarus.un.org/ru/134876-ekspert-oon-besprecedentnye-po-masshtabam-i-tyazhesti-massovye-narusheniya-prav-cheloveka-v>
4. Валерый Карбалевіч: Рэпрэсіі распаўсюджваюцца на новыя сацыяльныя катэгорыі людзей. *novychas.by*. [Электронный ресурс]. URL: <https://novychas.by/hramadstva/valeryj-karbalevicz-represii-raspausjudzvajucca-n>
5. Лукашенко: Беларусь мы не отдадим, потому что ее любим, а любимую не отдают. *belta.by*. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.belta.by/president/view/lukashenko-belarus-my-ne-otdadim-potomu-chto-ee-ljubim-a-ljubimuju-ne-otdajut-407224-2020/>
6. Салтыков-Щедрин, М.Е. История одного города: Сказки. Мн.: Маст. літ., 1981. 287 с.
7. Почему Беларусь необходимы экономические реформы. [Электронный ресурс]. *Vsemirnyjbank.org*. URL: <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/video/2019/08/20/why-belarus-needs-structural-economic-reforms>

8. The Good Governance Standard for Public Services. ohchr.org. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ohchr.org/RU/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/AboutGoodGovernance.aspx>.
9. Цели в области устойчивого развития. [Электронный ресурс]. *Un.org*. URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/>.
10. Worldwide Governance Indicators. [Электронный ресурс]. *Worldbank.org*. URL: <https://info.worldbank.org/governance/wgi/>.
11. Лукашенко – прокурорам: Иногда не до законов. *Пул Первого*. [видеозапись] [Электронный ресурс]. *YouTube.com* URL: <https://www.youtube.com/watch?v=EVzWN41hVBs&t=59s>.
12. Докладчик ОБСЕ по Беларуси: нужны перевыборы, прекращение насилия и международное расследование. [Электронный ресурс]. *Dw.com*. URL: <https://www.dw.com/ru/dokladchik-obse-po-belarusi-nuzhny-perevybory-i-prekrashhenie-nasilija/a-55523842>
13. Шрайбман о страхе Лукашенко. Где хранится Кошечка игла. *Эхо Москвы*. [видеозапись] [Электронный ресурс]. *YouTube.com* URL: <https://www.youtube.com/watch?v=89tBAZfhCeA>
14. Имитация и её пределы: разговор с Иваном Крастевым в Интеллектуальном клубе Светланы Алексиевич [видеозапись] *YouTube*. *Екатерина Шульман* [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=2nZOth4Sv5U&ab_channel=%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD
15. 2021 Worldwide Press Freedom Index [Электронный ресурс]. *Reporters Without Borders*. URL: <https://rsf.org/en/ranking>
16. Sergei Guriev and Daniel Treisman, Informational Autocrats. *Journal of Economic Perspectives*. Volume 33, Number 4 Fall 2019 Pages 100–127 [Электронный ресурс]. URL: <https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.33.4.100>
17. «Белорусы выходят не ради себя, а ради детей». *Брестская газета*. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.b-g.by/society/belorusyi-vyihodyat-ne-radi-sebya-a-radi-detey-sociolog-podtverdivshiy-realnyiy-reyting-lukashenko-o-belarusi-2020/>
18. Центризбирком надо разгонять – такой вывод напрашивается из результатов опроса Института социологии Национальной академии наук. *Народная воля*. [Электронный ресурс]. *Nv-online.info*. URL: <https://www.nv-online.info/2020/06/22/tsentrizbirkom-nado-razgonyat.html>
19. Святослав Витковский. Беларусь как поколенческий проект. *Наше мнение*. [Электронный ресурс]. *Nmnby.eu*. URL: <https://nmnby.eu/news/express/7253.html>
20. Причины протестов от Лукашенко: буржуйчики, богатые люди и айтишники – им захотелось власти. Самое интересное из большого интервью россиянам [Электронный ресурс]. *Onliner*. URL: <https://people.onliner.by/2020/09/09/lukashenko-podrobno-rasskazal-o-vyhode-s-avtomatom-rt-transliruet-bolshoe-intervyu>
21. Александр Войтович. Как за 10 лет изменились белорусы. Результаты опросов World Values Survey [Электронный ресурс]. *Thinktanks.by*. URL: <https://thinktanks.by/publication/2020/12/29/kak-za-10-let-izmenilis-belorusy-rezultaty-oprosov-world-values-survey>.
22. Демократия как продукт заблуждения власти. *Коммерсантъ*. [Электронный ресурс]. *Kommersant.ru*. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3449402>.

Reference

1. Ukaz Prezydenta Respublyky Belarus Ob utverzhdenyy Kontseptsyy natsyonalnoi bezopasnosti Respublyky Belarus ot 9 noiabria 2010 h. № 575 [Decree of the President of the Republic of Belarus of November 9, 2010 No. 575 On the Approval of the Concept of National Security of the Republic of Belarus]. *Pravo.by*. Retrieved from <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000575> "https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000575" &HYPERLINK"ht tps://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000575"p0=P31000575 [in Russian].

2. Kanstytutsyia 1994 hoda (sa zmiannenniami i dapaŭnenniami) [The Constitution of 1994 (as amended)]. *Pravo.by*. Retrieved from <https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/pomniki-gistoryi-prava-belarusi/kanstytutsyinae-prava-belarusi/kanstytutsyi-belarusi/kanstytutsyia-1994-goda-sa-zmyanennyami-i-dapa-nennyami-/#1>. [in Russian].
3. Ekspert OON: Bespretsedentnye po masshtabam y tiazhesty massovye narusheniya prav cheloveka v Belarusy [UN expert: Mass violations of human rights in Belarus are unprecedented in scale and severity]. *Belarus.un.org*. Retrieved from <https://belarus.un.org/ru/134876-ekspert-oon-bespretsedentnye-po-masshtabam-i-tyazhesti-massovye-narusheniya-prav-cheloveka-v>. [in Russian].
4. Valeryi Karbalevich: Represii raspaŭsiudzhvautstva na novyia satsyialnyia katehoryi liudzei [Valery Karbalevich: Repression extends to new social categories of people]. *Novychas.by*. Retrieved from <https://novychas.by/hramadstva/valeryj-karbalevich-represii-raspausjudzvajucca-n>. [in Belarusian].
5. Lukashenko: Belarus my ne otdadym, potomu chto ee liubym, a liubymuiu ne otdaiut [Lukashenko: We will not give up Belarus, because we love it, but we don't give up our beloved]. *Belta.by*. Retrieved from <https://www.belta.by/president/view/lukashenko-belarus-my-ne-otdadim-potomu-chto-ee-ljubim-a-ljubimuju-ne-otdajut-407224-2020/> [in Russian].
6. Saltykov-Shchedryn, M.E. (1981). *Ystoryia odnogo horoda: Skazky* [History of one city: Fairy tales]. Mn.: Mast. lit. [in Russian].
7. Pochemu Belarusy neobkhodimy ekonomycheskye reformy [Why Belarus needs economic reforms]. *Vsemirnyjbank.org*. Retrieved from <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/video/2019/08/20/why-belarus-needs-structural-economic-reforms> [in Russian].
8. The Good Governance Standard for Public Services. *Ohchr.org*. Retrieved from <https://www.ohchr.org/RU/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/AboutGoodGovernance.aspx>. [in English].
9. Tsely v oblasti ustoichyvoho razvytyia [Sustainable Development Goals]. *Un.org*. Retrieved from <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/>. [in Russian].
10. Worldwide Governance Indicators. *Worldbank.org*. Retrieved from: <https://info.worldbank.org/governance/wgi/> [in English].
11. Lukashenko – prokuroram: Ynohda ne do zakonov. Pul Pervoho [Lukashenko – to prosecutors: Sometimes there is no time for laws. Pool of the First]. *YouTube.com*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=EVzWN41hVBs&t=59s> [in Russian].
12. Dokladchik OBSE po Belarusy: nuzhny perevybory, prekrashchenye nasilyia y mezhdunarodnoe rassledovanye [OSCE Rapporteur on Belarus: re-elections, an end to violence and an international investigation are needed]. *Dw.com*. Retrieved from <https://www.dw.com/ru/dokladchik-obse-po-belarusi-nuzhny-perevybory-i-prekrashhenie-nasilija/a-55523842> [in Russian].
13. Shraibman o strakhe Lukashenko. Hde khranytsia Koshcheeva yhla. Ekho Moskvyy [Shraibman about Lukashenko's fear. Where is the Koscheeva needle stored? Echo of Moscow (video)]. *YouTube.com* Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=89tBAZfhCeA> [in Russian].
14. Ymytatsyia y ee predely: razghovor s Yvanom Krastevym v Yntellektualnom klube Svetlany Aleksyevych [Imitation and its limits: a conversation with Ivan Krastev in the Intellectual Club of Svetlana Aleksievich (video)]. Ekateryna Shulman. *Youtube.com*. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=2nZOth4Sv5U&ab_channel=%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD [in Russian].
15. 2021 Worldwide Press Freedom Index. *Reporters Without Borders*. Retrieved from <https://rsf.org/en/ranking> [in English].
16. Sergei Guriev and Daniel Treisman, Informational Autocrats. *Journal of Economic Perspectives*. Volume 33, Number 4 Fall 2019 Pages 100–127. Retrieved from <https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.33.4.100> [in Russian].
17. Belorusy vykhodiat ne rady sebja, a rady detei [Belarusians go out not for themselves, but for the sake of children]. *Brestskaia hazeta – Brest newspaper*. Retrieved from <https://www.b-g.by/society/belorusyi-vyhodyat-ne-radi-sebja-a-radi-detey-sociolog-podtverdivshiy-realnyi-reyting-lukashenko-o-belarusi-2020/> [in Russian].

18. Tsentryzbyrkom nado razghoniat – takoi vyvod naprashyvaetsia yz rezultatov oprosa Ynstytuta sotsyolohyy Natsyonalnoi akademyy nauk [The Central Election Commission must be dispersed - such a conclusion suggests itself from the results of a survey by the Institute of Sociology of the National Academy of Sciences]. *Narodnaia volia – The will of the people. Nv-online.info*. Retrieved from: <https://www.nv-online.info/2020/06/22/tsentribirkom-nado-razgonyat.html> [in Russian].

19. Sviatoslav Vytkovskiy. Belarus kak pokolencheskiy proekt [Belarus as a generational project]. *Nashe mnenye – Our opinion. Nmnby.eu*. Retrieved from <https://nmnby.eu/news/express/7253.html> [in Russian].

20. Prychyny protestov ot Lukashenko: burzhuichyky, bohatye liudy y aityshnyky – ym zakhotelos vlasty. Samoe ynteresnoe yz bolshoho ynterviu rossyianam [The reasons for the protests from Lukashenka: bourgeoisie, rich people and IT people – they wanted power. The most interesting of the long interview with the Russians]. *Onliner*. Retrieved from <https://people.onliner.by/2020/09/09/lukashenko-podrobno-rasskazal-o-vyxode-s-avtomatom-rt-transliruuet-bolshoe-intervyu> [in Russian].

21. Aleksandr Voitovych. Kak za 10 let yzmenyls belorusy. Rezultaty oprosov World Values Survey [Alexander Voytovich. How Belarusians have changed in 10 years. World Values Survey results]. *Thinktanks.by*. Retrieved from <https://thinktanks.by/publication/2020/12/29/kak-za-10-let-izmenilis-belorusy-rezultaty-oprosov-world-values-survey> [in Russian].

22. Demokratyia kak produkt zabluzhdenyia vlasty [Democracy as a product of the power delusion]. *Kommersant . Kommersant.ru*. Retrieved from <https://www.kommersant.ru/doc/3449402> [in Russian].